

Questionnaire Pilot

We next logged, in Portuguese, the feedback received by participants who participated in the questionnaire's pilot. We also summarize the changes triggered by such feedback.

Feedback was received during the pilot run from 06/08/2023 to 06/12/2023.

Participants Info:

- Feedback 1:
 - 1x senior developer who works more than 15 years ERP software development
- Feedback 2:
 - 1x Senior researcher
- Feedback 3:
 - 1x senior developer who works in a large company with a more robust structure
 - 1x A undergrad computer science student
 - 2x developers from smaller and less structured companies
 - 1x developer from a startup

Feedback 1:

- *Achei todas as questões bem claras, não tive duvida de nada*
- *uma coisa que me chamou atenção foi no campo de "Anos de experiência" ter ficado aberto pra digitar o que quiser*
Não vai ficar ruim de analisar depois?
Tipo, mesmo tendo os exemplos ali, vai que o cara colocar só "5". É anos ou meses?
Será que não ficaria mais fácil de analisar depois se fossem faixas?
() Menos de 1 ano
() Menos de 3 anos
() Menos de 5 anos
() ..."

Feedback 2:

- *"Benefícios: incluir o gift-card? Falou que ia ter"*
- *"preencher a pesquisa para fins de pesquisa" parece estranho*
- *"Quero participar desta pesquisa e continuar com a pesquisa." Precisa mesmo disso? Já concordei... já achei annoying haha*
- *As dicas para as opções Sempre/frequentemente/As vezes, etc não são inclusivas. Sempre é mais de uma vez por dia... Frequentemente é uma vez por dia... As vezes é uma vez por semana... mas e se eu use mais de uma vez, mas não todo dia? E se eu uso*

algumas vezes na semana, mas uma vez só? Uma pessoa com raciocínio um pouco "concreto" vai ter dificuldade em responder

- *Tente colocar as dicas na mesma escala... tipo, tudo é "por semana" e divide as opções em dicas que englobem uma semana...*
- *Incluir um "Não sei/Prefere não responder" na pergunta "Como você percebe a importância do uso dos assistentes de programação baseados em IA nas situações abaixo?"*
- *"Estime a frequência de uso de assistentes de programação baseados em IA nas situações abaixo." Essa pergunta tbm tem respostas Sempre/Frequentemente/... mas não tem dicas. Sugiro incluir, igual às dicas da questão anterior (depois de revisadas)*
- *"Considerando sua experiência com o uso de assistentes de programação baseados em IA, estime a frequência com que você enfrenta os seguintes cenários." Essa também está sem as dicas de interpretação*
- *Questão de attention check: "Com relação ao uso dos assistentes de programação baseados em IA no contexto de seu trabalho, por favor selecione "Concordo totalmente" para indicar que você está prestando atenção a esta questão." Comitê de ética já reclamou de eu ter incluído o texto de attention check no meio da questão... Sugiro colocar apenas "Selecione concordo totalmente para indicar blablabla"*
- *Algum motivo especial para ter várias questões em uma página? Eu sugiro uma questão por página porque ajuda a manter o foco. Eu pulei uma questão sem querer pq scroll sem perceber que tinha pulado.*
- *"Estime a frequência que você utiliza comunidades de Perguntas e Resposta, com por exemplo Stack Overflow, considerando seu trabalho hoje?" Achei difícil avaliar o que seriam "outras ferramentas". Por exemplo, "Frequentemente. Utilizo comunidades de perguntas e respostas com a mesma frequência que utilizo outras ferramentas" Quais outras ferramentas seriam essas? Talvez seja bom colocar na pergunta uma dica com outras opções de ferramentas (eg, chatGPT, buscador web, etc) Na pergunta seguinte, tem um "ferramentas como chatgpt ou github copilot"... isso já ajuda, fica mais claro*
- *Na questão "importância de não usar" com questões negativas (ex. Não acho que a ferramenta forneça sugestões úteis) e a resposta é "Muito importante" é extremamente confuso... não consegui decidir o que tinha que fazer e provavelmente iria responder errado. O statement "Não acho que a ferramenta forneça sugestões úteis" não me parece ser algo que eu responderia com "Muito importante"... (eu entendo que é um "motivo", mas precisa rephrasing pra fazer sentido)*
- *Quando eu submeto o survey, recebo a mensagem padrão "We thank you for your time spent taking this survey. Your response has been recorded." Sugiro editar pra repetir o email dos pesquisadores ou colocar uma mensagem mais personalizada.*

Feedback 3:

1 – (Relatado por 1) Questões não obrigatórias estavam sem a marcação de obrigatoriedade, acho que um "*" em cima já ajuda. Pois já é um padrão para saber a obrigatoriedade de algo.

2 – (Relatado por 2) A questão "De forma geral, no seu trabalho, como você estima a sua frequência de uso das ferramentas listadas abaixo?" está com uma opção outro como obrigatório e ficou confuso de responder. Acho que isso também já foi comentado acima.

3 – (Pessoal) Quando se submete uma etapa do formulário é retornado uma mensagem em inglês para o usuário se alguma questão obrigatória não foi preenchida. Acho melhor manter tudo em português mesmo, se for possível é claro.

4 – (Pessoal) Concordo com o que foi comentado acima talvez tenha uma certa distância entre as opções "Frequentemente" e "às vezes" nas questões que tratam de frequência.

5 – (Relatado) Acharam estranha a parte de confirmação "Quero participar desta pesquisa e continuar com a pesquisa."

5 – (Relatado) Acharam que a questão "No contexto da sua equipe, é ou já foi realizada prática de revisão de código?", era estilo somatória. Acho que por conta da estrutura em que está a explicação.

6 – (Pessoal) Acho interessante a ideia de estruturar uma questão por página, isso para dar mais foco em cada questão. Sugiro uma estrutura assim:

1: Questões sobre o respondente

Qual é a sua formação acadêmica na área de desenvolvimento de software?

Quantos anos de experiência profissional em desenvolvimento de software total você possui?

2: Questões sobre Equipe de Desenvolvimento de Software

Em qual dos seguintes casos sua equipe está mais envolvida atualmente?

Com quais linguagens de programação você trabalha na empresa?

No contexto da sua equipe, é ou já foi realizada prática de revisão de código?

3: Daqui para frente cada questão em uma página

Changes in the survey questionnaire after the pilot

Summary of changes made directly on the Qualtrics platform (in Portuguese).

Bloco de Consentimento:

- No item "Benefícios" do texto inicial mencionado o gift-card.
- Alterado "preencher a pesquisa para fins de pesquisa" para "preencher o questionário para fins de pesquisa".
- Removida pergunta "Quero participar desta pesquisa e continuar com a pesquisa."

Bloco de Informações Básicas:

- Explicação sobre o que é revisão de código movida para um elemento de texto explicativo. Adicionada quebra de página antes e depois da explicação e questão, deixando-as em uma página.
- Na pergunta sobre anos de experiência, ajustado texto para indicar que deve ser informado “0” se menos de um ano. Também incluída validação para só aceitar números na resposta.

Bloco sobre Uso de Ferramentas Baseadas em IA:

- **Removido** “Com relação ao uso do assistentes de programação baseados em IA no contexto de seu trabalho” da attention check.
- **Incluída** opção “Não sei/Prefere não responder” na pergunta “Como você percebe a importância do uso do assistentes de programação baseados em IA nas situações abaixo?”
- **Incluído** “(e.g., ChatGPT, GitHub Copilot, buscador web, etc.)” após menção à “outras ferramentas na pergunta “Estime a frequência que você utiliza comunidades de Perguntas e Resposta, com por exemplo Stack Overflow, considerando seu trabalho hoje?”
- **De** “De forma geral, no seu trabalho, como você estima a sua frequência de uso das ferramentas listadas abaixo?” **para** “Estime a frequência que você utiliza as ferramentas abaixo, de forma geral, em uma semana de trabalho”.
 - Ajustada também a escala para Muito frequente (todos os dias) / Frequente (4 a 3 dias da semana) / Ocasionalmente (2 ou 1 dias da semana) / Raramente (algumas semanas não uso) / Já tentei utilizar a ferramenta, mas abandonei / Nunca/Não conheço essa ferramenta.
 - Adicionada exibição condicional do item “Outros” (apenas se marcou Outros na questão anterior).
- **De** “Estime sua frequência de uso de assistentes de programação baseados em IA nas situações abaixo.” **para** “Estime a frequência que você utiliza assistentes de programação baseados em IA (e.g., ChatGPT, GitHub Copilot, etc) nas situações abaixo em uma semana de trabalho.”
- **Adicionado** “por semana” em “Considerando sua experiência com o uso de assistentes de programação baseados em IA, estime a frequência com que você enfrenta os seguintes cenários por semana.”

Bloco sobre Não Uso de Ferramentas Baseadas em IA

- **De** “Como você percebe a importância de cada um dos motivos listados para não usar um assistente de programação baseado em IA?*” **para** “O quanto cada um dos seguintes fatores influencia sua decisão de não utilizar assistentes de programação baseado em IA

(e.g., ChatGPT, GitHub Copilot, etc). Na escala de 1 a 5, considere que 5 representa muita influência e 1 representa nenhuma influência.”

Configurações gerais:

- Alterado layout do Qualtrics de “Flat” para “Simple”, no qual é exibido “*” nas perguntas obrigatórias.
- Ajustadas quebras de páginas, mas não uma pergunta por página. Mantidas perguntas relacionadas na mesma página.
- Uma mensagem final em Português personalizada já havia sido configurada, mas não estava aparecendo. Alterado idioma base do questionário para Pt-br para tentar resolver.
- No último bloco, alterado texto do botão “Próxima página” para “Enviar”.